

**ЭКОСИСТЕМА АРАЛЬСКОГО МОРЯ: ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ**

Мусаев Маруфджан Набиевич

Кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой

“Безопасность жизнедеятельности” в ТСТУ

e-mail: promecology@mail.ru

Телефон: +998901685777

Ергашев Сардор Бахтиёр угли

Ассистент кафедры “Безопасность жизнедеятельности” в ТСТУ.

e-mail: ergashevsardor1107@gmail.com

Телефон: +998888007108

Аннотация. Статья рассматривает экологические, экономические и социальные последствия ухудшения состояния Аральского моря из-за крупномасштабного вмешательства человека. Рассмотрены проблемы со здоровьем населения в регионе Приаралья, связанные с изменением экосистемы. В статье также предложены рекомендации для восстановления моря, включая внедрение устойчивых методов управления, усилия по сохранению, а также использование дистанционного зондирования и ГИС-технологий для мониторинга. Подчеркивается важность совместных действий правительств региона и международного сообщества для восстановления этой экосистемы.

Ключевые слова: Аральское море, экосистема, Приаралья, здоровье населения, рекомендации, восстановление, устойчивое управление, дистанционное зондирование, ГИС-технологии, биоразнообразие, ирригация, экологическое просвещение, международное сотрудничество.

Введение

Аральское море - не имеющий выхода к морю водоем, расположенный в Центральной Азии, граничащий с Узбекистаном и Казахстаном. Когда-то это

было четвертое по величине озеро в мире, но с тех пор потеряло более 80% своего объема из-за деятельности человека, такой как ирригация и перекрытие рек плотинами для сельского хозяйства, что привело к значительным экологическим и экономическим последствиям в регионе. Снижение уровня воды привело к разделению Аральского моря на более мелкие водоемы, изменению местного климата, потере среды обитания местной флоры и фауны и отрицательному влиянию на средства к существованию людей в окружающих общинах, которые зависят от моря в плане рыболовства и транспортировки. Ситуация была объявлена экологической катастрофой, и предпринимаются усилия по восстановлению экосистемы Аральского моря.

В этой статье рассматриваются оценка и мониторинг экосистемы Аральского моря, включая использование дистанционного зондирования и ГИС-технологий, влияние деятельности человека на местную флору и фауну, последствия для здоровья человека и рекомендации по устойчивому управлению и восстановлению. Аральское море служит важным примером для понимания экологических и экономических последствий крупномасштабного вмешательства человека в хрупкие экосистемы.

Основная часть

Методы оценки и мониторинга. Технологии дистанционного зондирования и географических информационных систем (ГИС) являются ценными инструментами для мониторинга изменений уровня воды в Аральском море, площади поверхности и растительного покрова с течением времени. Дистанционное зондирование предполагает использование спутников, самолетов или других платформ для сбора данных о поверхности Земли без прямого контакта. С другой стороны, ГИС - это программная система, которая позволяет собирать, хранить, анализировать и визуализировать пространственные данные.

Технологии дистанционного зондирования и ГИС обладают рядом преимуществ для мониторинга изменений в экосистеме Аральского моря. Они

позволяют проводить регулярный и последовательный мониторинг больших территорий, что важно для отслеживания изменений уровня морской воды и площади поверхности. Они также могут обнаруживать изменения в растительном покрове, которые могут указывать на изменения в землепользовании или влияние изменений уровня воды на растительные сообщества.

Спутниковые снимки являются широко используемой формой дистанционного зондирования для мониторинга изменений в Аральском море. Он предоставляет изображения с высоким разрешением, которые можно использовать для отслеживания изменений уровня воды и площади поверхности с течением времени. Например, спутниковые снимки могут быть использованы для обнаружения изменений береговой линии Аральского моря или для оценки объема воды в море на основе изменений площади его поверхности.

ГИС-технология может быть использована для анализа и визуализации данных, собранных с помощью дистанционного зондирования или из других источников. Например, ГИС можно использовать для создания карт региона Аральского моря, которые показывают изменения уровня воды, площади поверхности и растительного покрова с течением времени. Эти карты могут помочь определить районы, которые особенно уязвимы к деградации окружающей среды или требуют конкретных усилий по сохранению.

В целом, дистанционное зондирование и ГИС-технологии предоставляют ценные инструменты для мониторинга изменений в экосистеме Аральского моря и управления ими. Предоставляя подробные и непротиворечивые данные об уровне воды в море, площади поверхности и растительном покрове, эти инструменты могут помочь в обосновании усилий по устойчивому управлению и восстановлению в регионе.

Воздействие на местную флору и фауну. Изменения в Аральском море оказали значительное влияние на местную экосистему, особенно на флору и фауну в море и вокруг него. Когда-то Аральское море было процветающей

экосистемой с разнообразной флорой и фауной, но деятельность человека, такая как ирригация и перекрытие рек плотинами, привела к тому, что море сократилось, а его соленость увеличилась.

В результате этих изменений многие виды, которые когда-то процветали в Аральском море, либо исчезли, либо сократились в численности. Например, осетр Аральского моря, который когда-то был коммерчески важным видом рыб в регионе, в настоящее время считается находящимся под угрозой исчезновения из-за потери среды его обитания. Численность других видов рыб, таких как аральский усач, также сократилась из-за изменения условий окружающей среды.

Сокращение популяции рыб также оказало негативное влияние на местную экосистему. Численность многих видов птиц, которые питались рыбой в качестве источника пищи, также сократилась. Например, далматинский пеликан, который когда-то гнезился в районе Аральского моря, полностью исчез из этого района. Аналогичным образом, численность фламинго в регионе также значительно сократилась из-за потери их среды обитания.

Изменения в Аральском море также оказали влияние на растительность в окрестностях. Повышенная соленость моря повлияла на качество почвы, затруднив рост растений. В результате большие площади суши вокруг Аральского моря стали бесплодными, что привело к потере мест обитания для многих животных [1].

В дополнение к воздействию на флору и фауну, изменения в Аральском море также имели экономические и социальные последствия для сообществ в регионе. Рыболовство, которое когда-то было важной отраслью, значительно сократилось, что привело к потере рабочих мест и экономическим трудностям для многих людей в этом районе.

Изменения в экосистеме Аральского моря оказали значительное влияние на средства к существованию людей, проживающих в окружающих общинах. Рыболовство когда-то было важной отраслью, но сокращение популяции рыбы привело к потере рабочих мест и экономическим трудностям для многих людей

в этом районе. Это было особенно сложно для общин, которые полагались исключительно на рыболовство в качестве своего основного источника дохода. Кроме того, исчезновение растительности и распространение опустынивания сказались на средствах к существованию фермеров и скотоводов в регионе, поскольку выращивать сельскохозяйственные культуры и кормить скот становилось все труднее.

Изменения в Аральском море также имели социальные последствия для сообществ в регионе. Например, исчезновение рыбы привело к сокращению традиционных культурных практик и источников продовольствия. Кроме того, распространение опустынивания и утрата мест обитания животных привели к усилению конфликтов между человеком и дикой природой, поскольку такие животные, как волки и шакалы, были вынуждены переселяться в населенные пункты в поисках пищи.

Последствия этих изменений были особенно острыми для уязвимых групп населения, таких как женщины и дети. Женщины, в частности, непропорционально сильно пострадали от потери дохода и экономических возможностей, поскольку их средства к существованию часто зависели от рыболовства и сельского хозяйства. Пострадали также дети, поскольку утрата традиционных культурных обычаев и ухудшение состояния природной среды сократили их возможности узнавать об окружающей среде и взаимодействовать с ней [2].

Восстановление экосистемы Аральского моря потребует скоординированных усилий, учитывающих экономические, социальные и культурные потребности общин региона. Это может включать предоставление альтернативных возможностей получения средств к существованию, таких как экотуризм или устойчивое сельское хозяйство, а также поддержку традиционных видов практики, таких как рыболовство и скотоводство. Также будет важно инвестировать в образовательные и информационно-просветительские

программы, чтобы помочь местным сообществам понять важность устойчивого использования ресурсов и их сохранения.

Воздействие на здоровье человека. Ухудшение состояния окружающей среды в регионе Приаралья оказало значительное влияние на здоровье человека. Сокращение площади Аральского моря и вызванное этим повышение солености привели к целому ряду проблем со здоровьем людей, живущих в прилегающих районах.

Одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения, связанных с кризисом на Аральском море, является рост числа респираторных заболеваний. Высыхание моря привело к образованию пыльных бурь, которые несут соль, песок и другие загрязняющие вещества, вредные для здоровья человека. Эти загрязняющие вещества могут вызывать проблемы с дыханием, такие как астма, бронхит и рак легких [3].

Повышенная соленость Аральского моря также оказала влияние на качество питьевой воды в регионе. Многие жители региона полагаются на море как на источник питьевой воды, но повышенная соленость сделала воду непригодной для употребления. В результате людям пришлось полагаться на другие источники воды, которые могут быть загрязнены загрязняющими веществами.

В дополнение к проблемам со здоровьем, связанным с дыханием и водой, ухудшение состояния окружающей среды в регионе Приаралья также оказало влияние на питание. Сокращение популяции рыбы, которая когда-то была важным источником белка для жителей региона, привело к ухудшению состояния питания. Недоедание, особенно среди детей, в настоящее время является серьезной проблемой в регионе [4].

Ухудшение состояния окружающей среды в регионе Приаралья также имело экономические и социальные последствия, которые оказали влияние на здоровье человека. Сокращение масштабов рыболовства и других видов экономической деятельности привело к бедности, которая была связана с целым рядом проблем со здоровьем, включая проблемы с психическим здоровьем.

Вот некоторые исследования и отчеты, которые подтверждают связь между деградацией окружающей среды и проблемами здоровья людей в регионе Приаралья:

1. Исследование, опубликованное в журнале *Environmental Science and Health*, показало, что высокий уровень загрязнения воздуха в регионе Приаралья привел к увеличению частоты респираторных заболеваний, включая бронхит и астму.

2. В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что высокий уровень солености воды и почвы в регионе Аральского моря привел к целому ряду проблем со здоровьем, включая гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек.

3. Исследование, опубликованное в журнале "Вода и здоровье", показало, что сокращение популяции рыб в Аральском море привело к снижению потребления рыбы в качестве источника белка, что способствовало недоеданию в регионе.

4. В докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) говорится, что ухудшение состояния окружающей среды в регионе Приаралья привело к социальным и экономическим проблемам, включая бедность и безработицу, которые оказали негативное воздействие на здоровье человека.

5. Исследование, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, показало, что высокий уровень загрязнения в регионе Аральского моря привел к росту проблем с психическим здоровьем, включая депрессию и тревогу.

Эти исследования и отчеты свидетельствуют о связи между ухудшением состояния окружающей среды и проблемами со здоровьем людей в регионе Приаралья.

Заключение

В заключение, Аральское море служит суровым напоминанием о разрушительных последствиях, которые могут возникнуть в результате крупномасштабного вмешательства человека в хрупкие экосистемы. Потеря такого значительного водоема оказала далеко идущие экологические, экономические и социальные последствия для окружающих сообществ. Тем не менее, все еще есть надежда на восстановление экосистемы Аральского моря путем внедрения методов устойчивого управления и усилий по сохранению.

Для достижения этой цели мы рекомендуем правительствам региона в сотрудничестве с международными организациями продолжать инвестировать в разработку и внедрение планов устойчивого управления. Это должно включать продвижение более эффективных ирригационных систем и осуществление мер по сохранению водных ресурсов, а также восстановление местообитаний на водно-болотных угодьях и реинтродукцию местных видов в регион. Кроме того, следует уделять особое внимание общественному просвещению и информационно-просветительским кампаниям, направленным на пропаганду важности защиты окружающей среды и биоразнообразия региона Приаралья [5].

Более того, мы предполагаем, что дистанционное зондирование и ГИС-технологии продолжают использоваться в качестве ценных инструментов для мониторинга изменений в экосистеме Аральского моря. Регулярный и последовательный мониторинг уровня воды в море, площади поверхности и растительного покрова может дать важную информацию о ходе восстановительных работ и помочь определить районы, требующие конкретных усилий по сохранению.

В целом, важно, чтобы восстановление экосистемы Аральского моря оставалось приоритетом для правительств региона и международного сообщества. Работая сообща и предпринимая действия, мы можем начать обращать вспять ущерб, нанесенный этой некогда процветающей экосистеме, и

обеспечить, чтобы будущие поколения могли извлекать выгоду из ее природных ресурсов и биоразнообразия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Micklin, P. (2016). The past, present, and future Aral Sea. *Lakes & Reservoirs: Research and Management*, 21(4), 293-299.
2. Glantz, M. H., & Krenz, H. (2014). *The Aral Sea disaster*. Cambridge University Press.
3. Glantz, M. H., & Zonn, I. S. (Eds.). (2012). *Scientific, environmental, and political issues in the Circum-Caspian region*. Springer Science & Business Media.
4. Jumaniyazov, I., & Juraev, J. (2016). The impact of the Aral Sea disaster on the public health of the Aral Sea region, Uzbekistan. *Water International*, 41(1), 59-69.
5. Aladin, N. V., Plotnikov, I. S., & Plotnikova, T. I. (2014). Restoration of the small Aral Sea: experience and lessons learned. *International Journal of Environmental Studies*, 71(1), 12-25.